

«ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДЕМЕНЦИИ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА НА УРОВНЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ».

Р. Салимова¹

Дж. Шарафиддинов²

М. Орифхонов³

Д. С. Толибов⁴

Г. С. Рахимбаева⁵

1-2-3-4-5Ташкентская медицинская академия,
Кафедра неврологии и нейропсихологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214459>

Введение: По мнению ведущих специалистов и с официальной точки зрения экспертных групп таких авторитетных учреждений, как Всемирная организация здравоохранения или Национальный институт старения США, болезнь Альцгеймера в настоящее время считается одним из наиболее распространенных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста и сопоставим по распространенности с инфарктами миокарда и головного мозга у пожилых людей (KF Jellinger et al., 1994). В связи с высокой частотой и особой тяжестью медицинских и социально-экономических последствий этого крайне тяжелого страдания, разрушающего не только интеллект, но и все стороны психической деятельности и саму личность больных, болезнь Альцгеймера признана одной из самых основных медицинских и социально-экономические проблемы современного цивилизованного мира.

Цель: Исследование пациентов на ранней стадии проявления сосудистой деменции и деменции альцгеймеровского типа в амбулаторно-поликлиническом звене Ташкентской Медицинской Академии с использованием шкалы общего снижения когнитивных функций-Reisberg, короткой шкалы оценки психического статуса - теста MMSE, и CDR-тест.

Материалы и методы: Планируется обследовать около 30 больных в поликлинике на базе Ташкентской медицинской академии, в отделениях неврологии, а также в поликлинике данной ТМА. 1. Клинико-неврологическое и контрольное исследование больных с хронической ишемией головного мозга I-II стадии без когнитивных нарушений (10 человек) и с хронической ишемией головного мозга с сосудистой деменцией. (10 человек). 2. Обследовать больных деменцией альцгеймеровского типа (10 человек). Планируется проведение нескольких методов для определения клинических и неврологических нарушений. В методах обследования используются такие тесты, как шкала

общего снижения когнитивных функций-Reisberg; краткая шкала оценки психического статуса – тест MMSE, а так же тест-CDR.

Результаты: По методу шкалы общего снижения когнитивных функций-Reisberg в 1-й группе больных с ХИМ и сосудистой деменцией оценивалась 20 пациентов в среднем по $(4,1 \pm 0,22)$ балльной шкале. Во 2-й группе с деменцией альцгеймеровского типа у всех 10 пациентов отмечается снижение когнитивных функций головного мозга, оцениваемое от $(5,2 \pm 0,20)$ баллов. При тесте MMSE в 1-й группе у 20 пациентов оценивается в среднем $(14,15 \pm 0,38)$ баллов. Во 2-й группе больных у 10 больных результат составил $(9,3 \pm 0,47)$ баллов. При CDR-тесте в 1-ой группе у 20 пациентов оценивается в среднем $(1,375 \pm 0,14)$ баллов. Во 2-ой группе у 10 пациентов в среднем $(2,5 \pm 0,11)$.

Вывод: Обследование на нарушения когнитивных функций головного мозга необходимо проводить во всех учреждениях первичном амбулаторно-поликлиническом звене для их более раннего выявления. С помощью этих тестов мы можем легко определить степень когнитивных нарушений головного мозга на ранней стадии.